

O'ZBEK TILIDAGI SINONIMLAR TASNIFI

Abjalova Manzura Abdurashetovna

Filologiya fanlari doktori (DSc),

Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universiteti dotsenti.

E-pochta: abjalova.manzura@gmail.com

ORCID: 0000-0002-1927-2669

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10206034>

Annotatsiya. Bugungi kunda lingvistik ontologiyalarni yaratish maqsadida ularning birlamchi elementlari – sinsetlarni shakllantirish uchun ham tildagi sinonimik hodisani chuqur tadqiq etish, sinonimik qatorlarni pragmalingvistik jihatdan ham to'g'ri tuzish, dominantani aniqlash, sinonimik qatorlardagi yuqori, o'rta va quyi qatlamini aniqlash muhim sanaladi. Shu maqsadda yangi "O'zbek tili sinonim so'zlarining o'quv lug'ati" amaliy leksikografiya talablari asosida tuzildi. Ushbu lug'atni yaratish mobaynida o'zbek tili leksikonidagi sinonimlar qatorini shakllantirish jarayonida sinonimlar klassifikatsiyalandi va an'anaviy tilshunoslik qarashlaridagi sinonimiya hodisasiga zid qarashlar ham yuzaga keldi. Ushbu maqolada o'zbek tili sinonimlarining to'liq klassifikatsiyasi berildi.

Kalit so'zlar: leksikografiya, amaliy leksikografiya, sinonimiya, klassifikatsiya, kvazisinonim.

CLASSIFICATION OF SYNONYMS IN THE UZBEK LANGUAGE

Abstract. Today, in order to create linguistic ontologies, it is important to deeply study the phenomenon of synonymy in a language, form their primary elements - synsets, correctly build synonymic rows from a pragmalinguistic point of view, determine the dominant, determine the upper, middle and lower levels of synonymous lines. For this purpose, on the basis of the requirements of practical lexicography, a new "Educational Dictionary of Synonyms of the Uzbek Language" was compiled. When creating this dictionary, synonyms were classified in the process of forming a list of synonyms in the vocabulary of the Uzbek language, and there were views that contradicted the phenomenon of synonymy in traditional linguistic views. This article presents a complete classification of Uzbek synonyms.

Keywords: lexicography, applied lexicography, synonymy, classification, quasi-synonymy.

КЛАССИФИКАЦИЯ СИНОНИМОВ В УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКЕ

Аннотация. Сегодня с целью создания лингвистических онтологий важно углубленное изучение синонимического явления в языке как для формирования их первичных элементов – синсетов, так и для прагмалингвистически правильного построения

синонимических рядов, определения доминанты, верхнего, среднего и нижнего яруса в синонимических рядах. С этой целью новый учебный словарь синонимических слов узбекского языка " составлен на основе требований практической лексикографии. В ходе создания данного словаря в процессе формирования ряда синонимов в лексиконе узбекского языка произошла классификация синонимов, а также возникли взгляды, противоречащие традиционным лингвистическим представлениям о явлении синонимии. В данной статье дана полная классификация синонимов узбекского языка.

Ключевые слова: лексикография, прикладная лексикография, синонимия, классификация, квазисиноним.

Kirish.

λεξικόν [lexikon] “lug‘at” + γράφω [grapho] “Men yozaman”) – lingvistikaning lug‘atlarni tuzish semantik tuzilishini, so‘zlarning xususiyatlarini, ularni talqin qilishni o‘rganadigan fan.

Bugungi globalizatsiya jarayoni va raqamli iqtisodiyot taraqqiyoti hamda ilmiy yangiliklar natijasida insoniyatning leksik qatlamida ulkan o‘zgarishlar bo‘lyapti.

Jumladan, turkum sinkretizmining rivojlanishi, shakldosh so‘zlarning ortishi, tilda polifunksional so‘zlarning ko‘payishi, nutqda konversiya hodisasining tez-tez ro‘y berishi kuzatilmoqda. Bunday o‘zgarishlar, ayniqsa, sinonim (ma‘nodosh) so‘zlar qatori tarkibida muayyan ma‘noda o‘zgarish bo‘lishiga asos bo‘ladi.

Sinonimiya – til birliklaridagi semantik munosabatlarning bir turi, leksik birliklar ma‘nolarining o‘zaro to‘liq (bu kam hollarda yuz beradi) yoki qisman mos kelishidan iborat. Sinonimiya

- 1) tilning leksik, frazeologik, grammatik va so‘z yasash tizimlariga xos;
- 2) umumjahon hodisa (til universaliyasi) hisoblanadi;
- 3) eng muhim paradigmatic munosabatlardan biri. Shu bois dunyo tilshunosligida sinonimiya hodisasining o‘rganilishi davr nuqtayi nazaridan ham dolzarb masala hisoblanadi.

Sinonimiya – til birliklaridagi semantik munosabatlarning bir turi, leksik birliklar ma‘nolarining o‘zaro to‘liq (bu kam hollarda yuz beradi) yoki qisman mos kelishidan iborat.

Sinonimiya hodisasi

- 1) tilning leksik, frazeologik, grammatik va so‘z yasash tizimlariga xos;
- 2) umumjahon hodisa (til universaliyasi) hisoblanadi;
- 3) eng muhim paradigmatic munosabatlardan biri.

SINÓNIM = MA'NODOSH SO'Z: sinonim – termin, ma'nodosh so'z – tushuncha, oddiy atama. Shu bois ilmiy manbalarda termin sifatida “sinonim”dan unumli foydalaniladi.

Sinonimlar ketma-ketligi **sinonimik qator** (SQ) deyiladi. Unga asos, tub so'z, yasama so'z, qo'shma so'z, so'z birikmasi, termin, juft yoki takror so'zlar kirishi mumkin. SQda asosiy ma'no tashuvchi, unumli qo'llaniladigan va uslubiy betaraf (neytral) so'z – dominanta (bosh so'z) bo'ladi.

Sinonimlar nutqda quyidagi maqsadlarda qo'llaniladi, ayrim o'rinlarda hatto zarur hisoblanadi:

- fikrni yanada aniqroq va to'g'ri ifodalash (qiyos uchun: chet el va xorij)da;
- hissiy-emotsional rang berish, fikrni yorqinroq ifodalashda;
- tavnologiya (takror – bir gapda muayyan so'zning takror qo'llanishi)dan saqlanish maqsadida;
- matndagi qo'shni jummalarni bog'lash maqsadida sinonim so'zlardan unumli foydalaniladi.

Sinonimiyaning **ikkita asosiy** turi mavjud: semantik (ideografik) va stilistik.

SEMANTIK SINONIMIYA TURLARI: *leksik, frazeologik, derivativ (so'z yasovchanlik), grammatik (affiksiv, morfemo-leksik, sintaksik), kontekstual*

SINONIMIYANING TUZILISHIGA KOʻRA TURLARI QUYIDAGICHA

(8 xil):

TURLI XUSUSIYATLAR BO'YICHA SINONIMLAR TASNIFI

I. Qator a'zolari o'rtasida **semantik farqlanishning mavjudligi / yo'qligi:**

1. To'liq (absolyut, semantik dublet): *begemot – gippopotam, mashina – avtomobil.*
Asosan, termenlarda bo'ladi.

2. Qisman: *ko'z – qarog' – diyda; oila – xonadon – ro'zg'or – bola-chaqa.*

II. **Ekspressiv (bo'yoqdor, konnotativ) semantikaning mavjudligi / yo'qligi:**

1. Ekspressiv-neytral: *foydasiz – befoyda – zoye – nafsiz – benaf – samarasiz;*

2. Ekspressiv-emotsional: *gunohkor; ayyom – tantana – shodiyona*

III. Uslubiy xoslanishiga ko'ra:

1. Uslubiy betaraf (neytral): *aybdor; bayram*
2. Uslubiy sinonim: *qism* (neytral), *parcha* (badiiy), *fragment* (ilmiy, rasmiy)

IV. Sinonim qator a'zolarining asosi (o'zagi):

1. Bir asosli: *tartibsiz – betartib; serhosil – hosildor; aybli – aybdor.*
2. Turli asosli: *afzallik – ortiqlik – ustunlik – maziyat; aldamoq – laqillatmoq – avramoq; adolatli – odil – barhaq.*

V. Kelib chiqishi:

1. O'zlashmagan: *ajratmoq – ayirmoq; kuylamoq – aytmoq.*
2. O'zlashgan: *korrektor [lot] – musahhih [a], asorat [a] – asar [a] – nishon [f-t] – iz [o'z] – goldiq [o'z].*

VI. Leksik tizimda sinonimlarning mustahkamlanishi / qayd etilmasligi:

1. Lisoniy (uzual, tizimili): *logotip – ramz – simvol – nishon – emblema.*
2. Nutqiy (kontekstual, okkozional): *Eshikni qarsillatib ketdi. – Eshikni qattiq yopib ketdi.*

VII. Leksikografik mansubligi:

1. Lug'atli sinonimlar (*leksik, frazeologik, derivativ (so'z yasovchanlik), grammatik (affiksiv, morfemo-leksik, sintaksik)*)
2. Lug'atsiz sinonimlar (*kontekstual*)

VIII. Darajalanishi:

1. Gradual: *notekis – baland – past – uydin-chuqur* (ifoda bo'yog'ining kuchayishiga ko'ra)
2. Nogradual: *abbreviatura – qisqartma*

IX. Bo'yoqdor (emotsional)likning mavjudligi / yo'qligi:

1. Ijobiy bo'yoqdor: *chiroyli – ko'rkam – suluv – lo'bar – xushro'y – go'zal – ofatijon.*
2. Salbiy bo'yoqli: *xunuk – badbashara – badburush – badqovoq – tasqara – bedavo – ta'viya – beo'xshov – beso'naqay – badsurat.*

3. Neytral: *absorbsiya – yutilish – shimilish – singish*.

SINONIMIYANING YUZAGA KELISH MANBALARI (SABABLARI):

I. Ichki.

1. **Leksik assimilyatsiya.** Tarixiy taraqqiyot hamda leksik birliklarning o'zaro ta'siri jarayonida kam qo'llaniladigan so'zlar faol iste'molga kiradi va semantik yaqinlashish, semantik singish hodisasi yuzaga keladi. Bunday turga turkum sinkretizmi, konversiya, shevalar assimilyatsiyasi, folklor assimilyatsiyasi kabi hodisalar kiradi.

2. **Ko'p ma'nolilik.** Og'zaki nutq yoki tilda muayyan so'zning yangi ma'nosi boshqa so'zlarning ma'nosi bilan sinonimga aylanadi => so'z boshqa so'z bilan minimal sinonim qatorni hosil qiladi yoki mavjud sinonim qatorda yangi sinonimga aylanadi. M.: *zo'r, ajoyib, dahshat; qizg'anchiq, xasis, baxil, ... qattiq*.

3. **Derivatsiya** – so'z yasalishi natijasida sinonimik qator yuzaga keladi (1) yoki boyiydi (2). M.: 1) *serhosil – hosildor; baqiroq – shang'i*; 2) *sho'x, shum, to'polonchi, bebosh, jilovsiz, beboshvoq*.

II. Tashqi. Boshqa tillardan so'z o'zlashtirish natijasida sinonimik qator yuzaga keladi (1) yoki boyiydi (2). M.: 1) *badiha [arab] – eksprompt [lot]; chuchvara – barak [fors];* 2) *asorat [arab] – asar [arab] – nishon [f-t] – iz [o'z] – qoldiq [o'z]*.

Sinonimlikning asosiy mezonlari:

- 1) so'zlar ma'nolarining o'zaro mos tushishi yoki yaqinligi;
- 2) muayyan kontekstlarda bir-birini almashtira olishi;
- 3) bir so'roqqa javob bo'lishi.

Sinonimlarni jamlash jarayonida bir muhim jihat aniq bo'ldiki, "sinonimik qator bir so'z turkumiga mansub bo'ladi" deyilgan mezon sinonimlar uchun qat'iy cheklov bo'lib, bugungi kunda ushbu mezon o'zini oqlamayapti. Ko'pgina SQ tarkibida bir-biriga ma'nodosh bo'lib qo'llanilayotgan boshqa-boshqa so'z turkumlaridagi sinonimlar ham mavjud bo'lmoqda. Jahon tilshunosligida bunday ma'nodosh so'zlar kvázisinónimlar (soxta sinonimlar, qisman ma'nodoshlar)¹.

1

https://lingvistics_dictionary.academic.ru/1441/квzисинонимы_%5Влат.%3A_quasi_pochti%2C_приблизительно%5D

“kvazi-” termin elementi lotin tiliga mansub bo‘lib, *xayoliy, haqqoniy emas, soxta, xayoliy* degan tushunchalarni anglatadi. XVIII asrda cherkov terminologiyasida “yolg‘on” ma’nosida foydalanilgan. Rus tiliga XIX asrda kirib kelgan bo‘lib, mazkur prefiks (rus tilida *pristavka* deyiladi) ot so‘z turkumiga mansub tasavvur qilingan narsa, haqiqatdan yiroq hodisani ifodalashda faol qo‘llanilgan. Ushbu o‘zlashma prefiks yordamida, asosan, tibbiyot, tabiiy va ijtimoiy fanlarga oid so‘zlar hosil qilingan. XIX asr oxiriga kelib, san‘at, adabiyot va ilm-fan sohalarida foydalanila boshlangan. XX asrning 2-yarmiga kelib tilshunoslik terminologiyasida qayd etilgan.² “kvazi-” termen elementi “soxta, xayoliy”; soxtalik, belgining faolligini bildiradi; soxta idrokning ma’nosini ko‘proq ifoda etadi; nomlangan obyektning holatini tavsiflaydi. Ayrim manbalarda³ “kvazi-” “deyarli, taxminan” kabi ma’nolarni anglatishi yozilgan.

Kvazisinonimlarning quyidagi turlari farqlanadi⁴:

1. Bir-biriga o‘xshash ma’noga ega bo‘lgan kvazisinonim atamalar, masalan: *uy – bino, iste’dod – daholik*;
2. Bir so‘zning ma’nosi va ko‘lami boshqa sohaga ham tegishli bo‘lgan qisman sinonimlar, masalan: *metall – temir*;
3. Qarama-qarshi semantikaga ega so‘zlarning nutqiy voqelanish jarayonida ma’nodoshlar tarzida qo‘llaniladigan sinonim so‘zlar (bitta hodisaning miqdoriy xususiyatlari kabi), masalan: *qattqlik – yumshoqlik, shaffoflik – qorong‘ulik*.

Rus tilshunosi Lekant P.A. semantik sinonimlarni kvazisinonimlar deydi va ularni 2 turga ajratadi [17]:

1. Lug‘aviy ma’nosi nisbatan ma’nodosh bo‘lgan sinonimlar: *yo‘l – yo‘lak, kun – sutka, olib yurmoq – tashimoq*. Bunda har bir sinonim lug‘aviy ma’noda o‘ziga xos xususiyati bilan farqlanadi. Masalan, “ochko‘z” va “ziqna” so‘zlarini to‘laqonli bir-birini sinonim sifatida matn (kontekst)da almashtirish mumkin, shu bois ular sinonimlar lug‘atida sinonimik qatordan joy oldi.
2. Faqatgina kontekstda bir-birining o‘rnini bosadigan, tur-jins munosabatlari, ya’ni tur va jins tushunchalarini bildirgan sinonim so‘zlar. Masalan, *it – ovcharka – cho‘pon it – do‘st, foydali qazilmalar – minerallar – metall – temir*.

& RESEARCH

² <https://ru.wiktionary.org/wiki/quasi>

³ <https://classes.ru/all-latin/dictionary-latin-russian1-term-18872.htm>;
https://linguistics_dictionary.academic.ru/1441/квazисинонимы_%5Влат.%3А_quasi_почти%2С_приблизительно%5D

⁴ [Квazисинонимы – Википедия \(wikipedia.org\)](https://ru.wikipedia.org/wiki/Квazисинонимы)

Ma'lumki lug'aviy sinonimlar, asosan, bir so'z turkumiga mansub yaqin ma'noli leksik birliklar sanaladi. Kvazisinonimlar esa turli so'z turkumlariga oid so'zlarning ma'nodosh bo'lishi bilan ham yuzaga keladi. Masalan: *lemmatizatsiya* (so'zning asos morfemasiga qadar tahlil qilinishi; asosning aniqlanishi) – (*N-ot*) ↔ *lemmatizatsiyalash* – (*V_h-fe'lharakat nomi*); *regeneratsiya* (*N-ot*) ↔ *qayta tiklanish* (*V_h-fe'lharakat nomi*); *dahshat* (*N-ot*) ↔ *zo'r* (*Adj-sifat*) (og'zaki so'zlashuv uslubida)

Qisman sinonimlar ma'no jihatdan yaqin bo'lsa-da, ammo ular har doim aynan biri o'rnida ikkinchisi qo'llanib ketavermaydi. Bunday sinonimlar o'rtasida birlashish va kesishish munosabatlari paydo bo'lishi mumkin. Birlashish munosabatida muayyan ma'nodosh so'z o'zining ikkinchi ma'nodoshiga tushunchani anglatishi jihatidan to'liq muvofiq keladi. M-n: *bilmoq* ↔ *tanimoq*

Sinonimlar ma'nolarining kesishishi kvazisinonimlar qatoridagi har bir so'z ma'nosi o'ziga xos xususiyatga ega bo'lgan holda yuzaga keladi. M-n, *ochko'z* – o'zga narsani egallab olish ishtiyoqiga berilib ketgan, *ziqna* – o'zinikidan voz kechmaslik ehtirosiga berilib ketgan. Kvazisinonimlarda uslubiy bo'yoqdorlik, ya'ni nutq uslublariga xoslanish ham bo'ladi. Shu bois kvazisinonimlardan, ko'p hollarda, badiiy matn tuzish jarayonida foydalaniladi: *tahdid* – *siyosat*, *tez* – *lahzada*.

Xulosa.

1. Nutqiy voqelanish jarayonidagi kvazisinonimlar (qisman sinonimlar) ma'no jihatidan yaqin bo'lsa-da, turkumga xoslanishi turlicha bo'ladi. Kvazisinonimlarning semantik munosabatida birikish yoxud kesishish semalari mavjud bo'ladi. Shu bois ham mazkur lug'atda sinonimik qatorlar kvazisinonimlar bilan ham to'ldirildi. Bunday qatorlar ushbu lug'atda 76 tani tashkil etadi.

2

3. Shunday bo'lsa-da, sinonimlarni pragmatik jihatdan ham o'rganish, mavjud sinonimlar unga maxsus ilmiy ishlar, monografiyalar, bir qancha maqolalar va ko'plab darslik va qo'llanmalarining alohida bo'limlari bag'ishlangan.

REFERENCES

1. https://lingvistics_dictionary.academic.ru/1441/квazисинонимы_%5Влат.%3А_quasi_почти_%2С_приблизительно%5D
2. <https://ru.wiktionary.org/wiki/quasi>

• ZAMONAVIY ILM-FAN VA TA'LIM ISTIQBOLLARI •
ILMIY-AMALIY KONFERENSIYASI

3. <https://classes.ru/all-latin/dictionary-latin-russian1-term-18872.htm>;
https://lingvistics_dictionary.academic.ru/1441/квazисинонимы_%5Влат.%3A_quasi_почти_%2С_приблизительно%5D
4. [Квazисинонимы – Википедия \(wikipedia.org\)](#)

MODERN SCIENCE
& RESEARCH